

УДК 338.439
DOI: 10.5281/zenodo.17852551

ШАЛЯПИНА Марина Анатольевна,

*Балтийский федеральный университет имени И. Канта (Калининград, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: m-shaliapina@mail.ru*

САЕНКО Данил Вячеславович,

*Балтийский федеральный университет имени И. Канта (Калининград, РФ);
Аспирант 2-го года обучения, e-mail: danilsaenko7@yandex.ru*

КРОСС-КЛАСТЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И АГРОПИЩЕВОГО СЕКТОРА: ВКЛАД В ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В настоящее время вопрос продовольственной безопасности становится наиболее значимым для Калининградской области ввиду усиливающегося внешнеэкономического давления и ограничений в логистике. Эксклавное положение региона повышает уязвимость хозяйственных связей и вынуждает находить новые модели экономического и технологического развития, в основе которых лежат интеграция отраслей и эффективное использование ресурсов. Так, целью проведения данного исследования стало обоснование перспектив взаимодействия ключевых кластеров, а именно рыбного хозяйства и агропищевого сектора, формирующих устойчивость продовольственной системы региона. Основой методологии являются кластерный и кросс-кластерный подход, сравнительный анализ статистических показателей (объемы производства, потребления, самообеспеченности и экономической доступности продукции), а также изучение институциональных условий сотрудничества. В соответствии с понятием кросс-кластерного подхода устойчивое современное развитие регионов должно происходить на единой территориально-экономической платформе на стыке различных технологий, компетенций, инфраструктур и рынков, а не внутри каждой отдельно замкнутой отрасли. Проведенное исследование показало, что взаимодействие двух кластеров способно сформировать синергетический эффект: рациональное использование побочных продуктов, совместное развитие логистики и инфраструктуры, интеграция образовательных и научных программ. Результаты кооперации рыбного и агропищевого секторов будут способствовать созданию условий для повышения доступности продовольствия и укрепления независимости региона от импорта. Таким образом, кросс-кластерное взаимодействие следует рассматривать как стратегическое направление устойчивого социально-экономического развития Калининградской области.

Ключевые слова: кластер, кросс-кластерное взаимодействие, продовольственная безопасность, рыбное хозяйство, агропищевой сектор

Для цитирования: Шаляпина, М. А. Кросс-кластерные эффекты взаимодействия рыбного хозяйства и агропищевого сектора: вклад в продовольственную безопасность Калининградской области / М. А. Шаляпина, Д. В. Саенко // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 3, С. 133–150. DOI: 10.5281/zenodo.17852551.

Статья поступила в редакцию: 08.10.2025.

Статья принята к публикации: 10.11.2025.

UDC 338.439
DOI: 10.5281/zenodo.17852551

Marina A. SHALYAPINA,

*Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: m-shaliapina@mail.ru*

Danil V. SAENKO,

*Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);
Postgraduate Student; e-mail: danilsaenko7@yandex.ru*

CROSS-CLUSTER EFFECTS OF INTERACTION BETWEEN FISHERIES AND AGRO-FOOD SECTOR: CONTRIBUTION TO FOOD SECURITY IN THE KALININGRAD REGION

Abstract. Currently, the issue of food security is becoming the most significant for the Kaliningrad region due to increasing external economic pressure and restrictions in logistics. The exclave position of the region increases the vulnerability of economic ties and forces to find new models of economic and technological development based on the integration of industries and efficient use of resources. Thus, the purpose of this study was to substantiate the prospects for interaction between key clusters, namely the fisheries and agro-food sectors, which form the sustainability of the region's food system. The methodology is based on the cluster and cross-cluster approach, comparative analysis of statistical indicators (volumes of production, consumption, self-sufficiency and economic availability of products), as well as the study of institutional conditions for cooperation. According to the concept of the cross-cluster approach, sustainable modern development of regions should take place on a common territorial and economic platform, at the junction of various technologies, competencies, infrastructures and markets, and not within each isolated industry. The study showed that the interaction of the two clusters can create a synergistic effect: rational use of by-products, joint development of logistics and infrastructure, integration of educational and scientific programs. The results of cooperation between the fisheries and agro-food sectors will help create conditions for increasing the availability of food and strengthening the region's independence from imports. Thus, cross-cluster interaction should be considered as a strategic direction for sustainable socio-economic development of the Kaliningrad region.

Keywords: cluster, cross-cluster interaction, food security, fisheries, agro-food sector

For citation: Shalyapina, M.A., Saenko, D.V. (2025). Cross-cluster effects of interaction between fisheries and agro-food sector: contribution to food security in the Kaliningrad Region. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(3), 133–150. DOI: 10.5281/zenodo.17852551. (In Russ.).

Article History

Submitted: 08.10.2025.
Accepted: 10.11.2025.

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Геополитическая нестабильность и нарушения глобальных логистических цепочек придают особую значимость проблеме продовольственной безопасности регионов. Для Российской Федерации этот вопрос носит стратегический характер, подтверждением чему служит Доктрина продовольственной безопасности РФ 2020 года. Согласно ей, определение данного понятия указано как состояние социально-экономического развития Российской Федерации, при котором обеспечивается продовольственная независимость государства, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого его гражданина пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни [3].

Калининградская область занимает особое место в системе национальной продовольственной безопасности. Регион становится уязвимым в условиях внешнеэкономического давления и введения ограничений. Причиной такого положения выступают эксклавное географическое положение области, отсутствие прямого сухопутного сообщения с Россией и зависимость от транзитных маршрутов через граничащие страны. Однако Калининградская область имеет предпосылки для формирования высокой степени продовольственного обеспечения ввиду значительного природно-ресурсного и аграрного потенциала. В последние годы регион демонстрирует рекордные

показатели в агропищевом направлении. Так, урожай зерна составил 729 тыс. тонн в 2024 году (108 % к уровню предыдущего года), а урожай масличных культур достиг 229 тыс. тонн¹. По урожайности зерновых и зернобобовых регион занял второе место в стране с уровнем 57,2 ц/га².

Вместе с агропромышленным сектором важнейшим элементом экономики и продовольственной обеспеченности региона является рыбохозяйственный сектор. Исторически он играет одну из ключевых ролей в развитии области благодаря действующей инфраструктуре переработки и системе профильного образования на базе Калининградского технического университета [6]. Для аквакультуры характерен устойчивый рост, в тоже время фермеры и хозяйства активно используют механизмы господдержки, включая субсидии на модернизацию производства³. В 2024 году оборот рыбохозяйственного комплекса превысил на 25 % показатель 2023 года и составил 71 млрд рублей, количество выпущенной готовой продукции достигло 45 тыс. тонн⁴. При этом производство товарной рыбы увеличилось на 41 % (до 264 тонн)⁵, а средняя заработная плата в отрасли составила 175,5 тыс. рублей (в 2,7 раза выше регионального уровня)⁶.

Таким образом, рыбные и агропромышленные комплексы в совокупности формируют основу продовольственной безопасности Калининградской области. Развитие этих областей позволяет не только обеспечивать население региона ключевыми продуктами питания, но и создавать дополнительный эффект за счет

- 1 Калининградская область наращивает темпы производства продовольствия // НИА-КАЛИНИНГРАД URL: <https://39rus.org/news/economy/72132> (дата обращения: 03.09.2025).
- 2 Растениеводство // Министерство сельского хозяйства Калининградской области URL: <https://mcx.gov39.ru/rastenievodstvo/> (дата обращения: 03.09.2025).
- 3 В Калининградской области планируют удвоить объемы товарной рыбы // РБК Калининград URL: <https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/12/02/2024/65c9e5e69a7947677c017209> (дата обращения: 03.09.2025).
- 4 Рыбное хозяйство Калининградской области показало рекордные результаты // Янтарный край URL: <https://kaliningradfirst.ru/356491> (дата обращения: 03.09.2025).
- 5 За год производство товарной рыбы в Калининградской области увеличилось на 41 % // KGD.RU URL: <https://kgd.ru/news/society/item/113398-za-god-proizvodstvo-tovarnoj-ryby-v-kaliningradskoj-oblasti-uvelichilos-na-41> (дата обращения: 03.09.2025).
- 6 Калининградское рыболовство с зарплатой в 175,4 тыс. руб. поднялось на 8-е место в стране // rugrad.online URL: <https://rugrad.online/news/1402145/> (дата обращения: 03.09.2025).

занятости, налоговых поступлений и стимулирования смежных отраслей. Несмотря на это, для исследуемых комплексов сохраняется ряд проблем: высокая фискальная нагрузка на сельхозпроизводителей, ограничения по льготному кредитованию, высокая стоимость техники и ее обслуживания, а также рост логистических издержек. Также санкционное давление остается дополнительным вызовом ввиду ограничения доступа к зарубежным рынкам и усиления зависимости от внутренних резервов¹.

Одним из способов решения возникших проблем является поиск новых организационно-экономических форм взаимодействия между отраслями. Именно поэтому в статье изучается применение кросс-кластерной модели сотрудничества, которая в последние годы рассматривается в региональной экономической политике как эффективный механизм устойчивого развития территорий.

Кросс-кластерное взаимодействие представляет собой объединение компетенций на стыке различных сфер и технологий для создания новых производств, повышения эффективности использования ресурсов и сокращения затрат. Для Калининградской области в разрезе двух исследуемых отраслей такой подход является особенно актуальным. Во-первых, сотрудничество рыбного и агропромышленного кластеров способно сформировать внутренние цепочки добавленной стоимости и обеспечить циркуляцию ресурсов внутри региона. Во-вторых, взаимодействие двух ключевых продовольственных секторов обеспечит более устойчивую модель развития области благодаря снижению рисков, связанных с внешнеэкономическим давлением и сезонными колебаниями производства.

Важно отметить, что в настоящий момент вопросы кросс-кластерных взаимодействий недостаточно глубоко проработаны в отечественной и зарубежной литературе. Межкластерные интеграции между несвязанными отраслями остаются наименее изученными, несмотря на

их значительный потенциал для региональной экономики. Опыт Калининградской области демонстрирует создание «эффекта синергии» путем образования устойчивых связей между кластерами, тем самым формируя новые конкурентные преимущества региона в условиях внешних ограничений [5].

В связи с этим целью настоящего исследования является предоставление количественной оценки эффектов кросс-кластерного взаимодействия рыбного и агропищевого секторов, а также построение механизма их влияния на условия продовольственной безопасности в Калининградской области. В рамках работы планируется рассмотрение ключевых характеристик обоих кластеров, анализ формы и направлений их взаимодействия, в том числе составление рекомендаций по развитию кросс-кластерного сотрудничества в регионе.

Теоретико-методологические основы исследования

Кластерный подход имеет важное значение в современной экономической теории и практике развития регионов, поскольку позволяет раскрыть новые способы формирования и повышения конкурентоспособности областей. По определению М. Портера, кластер представляет собой группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний – поставщиков, производителей, сервисных структур – и связанных с ними организаций, включая образовательные учреждения, органы государственной власти, инфраструктурные предприятия, которые действуют в определенной сфере и взаимодополняют друг друга [1]. В этом понятии, помимо территориальной концентрации, подчеркнут сетевой характер таких объединений, в основе которого лежит сочетание конкуренции и кооперации.

Кластер как форму сетевой организации характеризуют следующие черты: устойчивые взаимосвязи, географическая близость его

1 Рекомендации Общественной палаты Российской Федерации по вопросам продовольственной безопасности Калининградской области [Электронный ресурс]. – Калининград, 2025. – 7 с. – Режим доступа: <https://files.oprf.ru/storage/documents/rekomen-kaliningrad17042025.pdf> (дата обращения: 03.09.2025).

участников, взаимодействие с учетом специализации и конкуренции, а также создание условий для коллаборации компаний и предприятий. Формирование кластеров создает эффект масштаба и синергии, позволяя его членам усиливать горизонтальные и вертикальные связи. Участники кластеров обеспечены большей доступностью ресурсов и инновационным развитием деятельности. При этом владение информацией, человеческим капиталом и инфраструктурой как важная характеристика кластера повышает адаптивность к изменяющимся условиям рынка и формирует устойчивые конкурентные преимущества [1].

Кластеры выступают драйверами развития региональной экономики, влияя на увеличение налоговых поступлений, валового регионального продукта, производительности труда и ряда других параметров. Формирование кластеров в регионе усиливает их интеграцию в локальные производственные и инновационные цепочки, а также позволяет снижать издержки путем рационального использования ресурсов. К достоинствам кластерной модели относят повышение устойчивости к внешним угрозам и рост эффективности производства за счет концентрации квалифицированной рабочей силы и специализированной инфраструктуры. Кластеры способствуют созданию новых деловых структур благодаря доступу к информации о рыночных нишах, технологиях производства и реализации, а также о новых стратегиях продвижения продукции [9].

В настоящее время особое внимание уделяется инновационной роли кластеров. Наличие развитой системы связей ускоряет распространение новых технологий и методов ведения бизнеса, а коллаборации или кросс-кластерные взаимодействия создают и усиливают конкурентные преимущества региона, становясь передовыми способами распространения инноваций [5]. В своих работах Н. Смородинская описывает интегральный эффект коллабораций как непрерывную инновационную деятельность экосистемы, способствующую повышению результативности деятельности и формированию конкурентоспособности региона [7].

В этом контексте кластер выступает не только как форма пространственной концентрации производств, но и как институциональная среда для генерации и внедрения инноваций.

Современным этапом развития кластерной политики является усиление внимания к кросс-кластерным взаимодействиям. Такое сотрудничество представляет собой объединение навыков и квалификаций на стыке схожих либо различных областей для создания новых продуктов и совершенствования производств [8]. Взаимодействия между кластерами позволяют сократить затраты на внедрение новых технологий, удешевить использование дорогостоящей техники и найма профессиональных сотрудников и оптимизировать процессы получения сертификатов и брендинга товаров. При этом создание местных цепочек ценности по производству, сбыту и реализации продукции способствуют усилению конкурентных преимуществ как отдельных участников сотрудничества, так и всего региона [4].

Однако преимущества кросс-кластерной кооперации можно рассмотреть не только с экономической стороны снижения издержек и роста производительности. Взаимодействие кластеров позволяет объединить ресурсы для выполнения сложных технологических операций, углубить специализацию труда, сократить риски при освоении новых методов производства и реализации продукции, создать условия для коллективного повышения имиджа участников кооперации, а также стимулировать совместные проекты и внедрение инноваций. Результатом такого взаимодействия становится синергетический эффект, который невозможно достичь при изолированном развитии отдельных кластеров.

Важно отметить, что в рамках кросс-кластерных взаимодействий могут реализовываться различные формы интеграционных связей. Эксперты классически выделяют вертикальные связи, которые предполагают взаимодействие по технологической цепочке производства, и горизонтальные связи сотрудничества с инфраструктурными организациями и посредниками. При этом конкурентное

сотрудничество является одним из подвидов горизонтальных связей. Суть такого взаимодействия заключается в сохранении конкуренции участников кластеров и одновременной кооперации с целью достижения общих задач. Также наряду с формальными связями, отношения в которых закреплены в договорах и нормативных актах, важную роль играют неформальные кооперации. Они формируются между субъектами интеграции на персональном уровне и способствуют гибкости всей системы, не основываясь на правилах и стандартах [2].

Системный характер кластерной политики предполагает активное участие органов власти, особенно на уровне регионов и муниципалитетов. Соответственно, устойчивое развитие кластеров значительно затрудняется без постоянной координации действий всех его участников: бизнеса, инфраструктурных организаций и власти. Помимо формального участия в общественных советах, важной целью муниципалитета становится принятие конкретных нормативных актов с обозначенными задачами, источниками финансирования, ответственными исполнителями и другими параметрами. Выстроенная таким образом институциональная работа позволяет достичь эффекта синергии и закрепить долгосрочные преимущества взаимодействия кластеров [10].

Изучив различные подходы к рассмотрению кластерных и кросс-кластерных взаимодействий, можно сделать вывод, что они представляют собой ключевой инструмент формирования конкурентоспособности региона. Особенно значение коопераций для обеспечения продовольственной безопасности многократно возрастает в современных реалиях нестабильности и санкционного давления. Соответственно, для Калининградской области как эксклавной территории развитие кросс-кластерных взаимодействий между рыбным и агропищевым секторами в первую очередь станет фактором повышения эффективности производства. Вместе с этим сотрудничество этих двух сфер будет способствовать преодолению геополитических ограничений путем обеспечения устойчивости

продовольственного рынка и повышения экономической доступности продуктов питания для населения региона.

Характеристика кросс-кластерного взаимодействия и его вклад в продовольственную безопасность региона

Первоначально важно рассмотреть общую динамику социально-экономических показателей Калининградской области. Действительно, функционирование кластеров зависит от состояния экономики региона, структуры валового регионального продукта и отраслевых приоритетов. В условиях эксклавного положения именно базовые отрасли, в том числе связанные с продовольственной сферой, служат «фундаментом устойчивости». Ведь, от производительности и эффективности этих сфер зависит занятость, снабжение населения продуктами питания и налоговые поступления в бюджет. Поэтому первым этапом был выполнен анализ роли сельского хозяйства и рыболовства в формировании ВРП региона с 2017 по 2023 годы (табл. 1).

Согласно данным официальной статистики, представленным в табл. 1, ВРП Калининградской области вырос на 75,8 % с 2017 по 2023 гг. (с 446,7 до 785,2 млрд руб.). Вклад сельского хозяйства, рыболовства и сопутствующих сфер увеличился почти вдвое за рассматриваемый период: с 25,3 до 48,5 млрд руб. Следовательно, продовольственный сектор подтверждает свое стратегическое значение ввиду положительной динамики в условиях нестабильной внешнеэкономической ситуации. При этом темпы роста ВРП региона не были равномерными. Спад в 4,5 % в 2022 году был вызван санкционными ограничениями, ростом издержек на импортные комплектующие и проблемами в логистике. Несмотря на это, уже в следующем году регион продемонстрировал восстановительный рост в 2,4 % благодаря высокой адаптивности и устойчивости хозяйственной системы.

Проблемой же агропромышленного сектора Калининградской области является его

Табл. 1. Динамика валового регионального продукта и доли сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства и рыболовства в ВРП Калининградской области, 2017–2023 гг.

Table 1. Dynamics of gross regional product and the share of agriculture, hunting, forestry and fisheries in the GRP of the Kaliningrad region, 2017–2023.

Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость в основных ценах), % к предыдущему году	102,1	103,3	101,6	100,2	109,0	95,5	102,4
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	100,0	111,7	105,5	114,2	98,9	99,2	105,2
Валовая добавленная стоимость в основных ценах, млн рублей	446 677,6	493 302,4	520 951,2	549 311,2	683 811,6	733 450,2	785 205,9
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	25 320,7	30 193,8	32 164,2	37 512,3	45 143,0	46 050,6	48 534,9
Валовая добавленная стоимость в основных ценах, в % к итогу	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	5,7	6,1	6,2	6,8	6,6	6,3	6,2

Источник: составлено автором на основе статистических данных Калининградстата¹

высокая чувствительность к изменениям внешней среды. Так, колебания индекса физического объема производства демонстрируют зависимость отраслей от доступа к финансовым ресурсам, импортной технике и инфраструктуре. Кроме того, при значительном росте объемов производства доля секторов в экономике региона остается ограниченной: увеличение с 5,7 до 6,2 % за 2017–2023 гг. Следовательно, для развития экономики региона необходимо не просто увеличивать выпуск продукции, но и создавать условия для формирования цепочек добавленной стоимости и интеграции различных областей в единую экономическую систему.

Таким образом, оценка динамики внутреннего регионального продукта задает рамки для понимания потенциала кластеров и подчеркивает необходимость развития кросс-кластерных связей. Поэтому следующим шагом анализа было рассмотрение состояния и динамики рыбного хозяйства Калининградской области.

Рыбное хозяйство традиционно занимает особое место в экономике Калининградской области, поскольку определяет как отраслевую структуру производства, так и социальную

устойчивость региона. Развитие отрасли связано с выгодным географическим положением области: прямой выход к Балтийскому морю, развитая портовая инфраструктура и сформированная производственная база. В регионе полностью представлен производственный цикл от добычи ресурсов до переработки и выпуска готовой продукции для внутреннего рынка и экспорта.

Система включает промысловый флот, береговые предприятия первичной обработки, консервные и пресервные заводы, логистические мощности, а также научно-образовательный комплекс во главе с Калининградским государственным техническим университетом. К ключевым игрокам в отрасли относятся группа компаний «За Родину», «Рыбфлот-ФОР», «Балтийский консервный завод», «Атлантис» и другие предприятия, специализирующиеся на ловле рыбы, переработке и выпуске рыбной продукции. Калининградский морской торговый порт играет ведущую роль в логистике и инфраструктуре, а холодильно-складские комплексы обеспечивают сохранность продукции. Следовательно, рыбное хозяйство Калининградской области функционирует как «полный» кластер, обеспечивающий производство

1 Валовой региональный продукт // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области URL: https://39.rosstat.gov.ru/vrp_vrp (дата обращения: 03.09.2025).

продукции и развитие сервисных, логистический и инновационных направлений. Важно подчеркнуть, что рыбный кластер, как и агропищевой, формируется на основе имеющихся ресурсов региона, однако в настоящее время они не имеют официального статуса.

С целью детальной характеристики текущего состояния отрасли в регионе была рассмотрена динамика основных производственных показателей за 2017–2024 гг. (табл. 2).

По результатам анализа динамики производства прослеживается явное снижение добычи морской рыбы с 58,4 тыс. тонн в 2017 г. до 49,6 тыс. тонн в 2023 году. Снижение ловли основного сырья на 15 % отражает ограниченность биоресурсов Балтики и повышенную нагрузку на промысловый фонд. В 2024 г. объем вылова морской рыбы составил 51,4 тыс. тонн, что на 3,6 % больше предыдущего года. При этом рост добычи не меняет долгосрочной тенденции снижения. Сегмент пресноводной рыбы

вносит менее значительный вклад, но при этом остается более стабильным. Однако в последние два года объем вылова также подвержен тенденции снижения до 2,3 тыс. тонн в 2023 г. и 2,2 тыс. тонн в 2024 г.

В отрасли переработки также наблюдается спад объемов производства. За анализируемый период общий выпуск рыбной продукции снизился на 81,2 тыс. тонн, или на 22,0 %. По данным за 2024 год, производство продукции составило 288,5 тыс. тонн, что представляет собой –5,4 % к прошлому году. Наибольшее падение отмечено в консервном сегменте: –34,7 % за 2017–2023 гг. В 2024 году произведено 125,6 млн банок, что лишь на 9,5 % больше объема выпуска в 2023 году. Снижение производства мороженой рыбы на 1/3 связано с падением экспортных поставок и ростом издержек на логистику. В 2024 году произведено 157,6 тыс. тонн мороженой рыбы (–16,1 % к аналогичному периоду 2023 г.), что подтверждает

Табл. 2. Производство продукции рыболовства и рыбной промышленности в Калининградской области, 2017–2024 гг.

Table 2. Production of fishery and fish industry products in the Kaliningrad region, 2017–2024.

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства, тыс. т	58,4	63	56,6	53,8	56	54,3	49,6	51,4
Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства, тыс. т	1,4	1,5	2,6	2,3	2,5	2,6	2,3	2,2
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. т, из нее:	369,7	370,9	352,3	342,6	342	281,9	305	288,5
рыба мороженая, тыс. т	231,6	228,1	216,1	211,1	211,5	170,2	187,8	157,6
продукты готовые из рыбы прочие, тыс. т	51,6	52,4	51,1	48,4	53,1	43,5	44,1	н/д
консервы рыбные, млн банок усл.	175,6	180,5	162,7	150,8	125	119,7	114,7	125,6
пресервы рыбные, млн банок усл.	9	8,3	6,6	6,5	5,8	6,1	8,8	9,8

Источник: составлено автором на основе статистических данных Калининградстата^{1, 2, 3}.

- 1 Производство основных видов продукции в натуральном выражении (годовые данные с 2017 года) // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области URL: [https://39.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Производство%20основных%20видов%20продукции%20в%20натуральном%20выражении%20\(годовые%20данные%20с%202017%20года\).xlsx](https://39.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Производство%20основных%20видов%20продукции%20в%20натуральном%20выражении%20(годовые%20данные%20с%202017%20года).xlsx) (дата обращения: 03.09.2025).
- 2 Рыба // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области URL: https://39.rosstat.gov.ru/statistical_news/document/250383 (дата обращения: 03.09.2025).
- 3 Социально-экономическое положение Калининградской области в 2024 году // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области URL: https://39.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/И%201.1%202012_24d.pdf (дата обращения: 03.09.2025).

продолжающуюся стагнацию сегмента. При этом этот сегмент, как и рынок готовой продукции, демонстрирует большую устойчивость: просадка есть, но в последние годы видны попытки стабилизации рынка. После длительного спада наблюдается рост в сегменте пресервов в 2023 году (+44 % по сравнению с предыдущим годом). За 2024 г. объем производства пресервов также показал рост в 11,4 % к 2023 г. Такая динамика может свидетельствовать о смещении потребительских предпочтений в сторону продукции короткого хранения. В целом же производственный блок характеризуется снижением объемов в традиционных секторах при поиске новых форматов и каналов реализации.

Помимо оценки производственной базы, важным шагом является конечный результат для домохозяйств. Так, в табл. 3 показана динамика фактического потребления рыбы и рыбных продуктов на душу населения в Калининградской области и показатель их экономической доступности.

Сопоставление производственных и потребительских индикаторов предоставляет важные наблюдения. Несмотря на сокращение объемов производства ключевых сегментов (особенно консервирования и мороженой рыбы), фактическое потребление рыбы

в домашних хозяйствах постепенно растет. К 2023 году показатель достиг значения в 20,7 кг на человека в год, почти приблизившись к нормативу в 22 кг. В 2024 году впервые норматив был фактически достигнут: показатель составил 22,08 кг на человека в год. За рассматриваемый период с 2017–2024 гг. рост составил более 20 %, что является позитивным сигналом для продовольственной безопасности. Экономическая доступность рыбы также заметно улучшилась с 78,18 % до 103,6 % от нормативного уровня. При этом значение показателя в 2024 году в 103,6 % отражает устойчивое повышение реальных возможностей населения приобретать рыбу и рыбную продукцию.

Таким образом, 2024 год обострил ключевую проблему рыбного хозяйства: разрыв между падающими производственными объемами и растущим внутренним потреблением. Выявленное расхождение объясняется несколькими факторами. Во-первых, структура потребления меняется относительно более дешевых и удобных форм. Во-вторых, растет доля локально произведенной продукции в рознице региона, что сокращает логистическую наценку. Кроме того, снижение выпуска отдельных категорий продукции частично компенсируется за счет поставок из других регионов России и импорта. Такое положение способствует

Табл. 3. Динамика потребления рыбы и рыбных продуктов и их экономической доступности в Калининградской области, 2017–2023 гг.

Table 3. Consumption dynamics of fish and fish products and their economic availability in the Kaliningrad region, 2017–2023.

Показатель	Нормативное значение	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Потребление рыбы и рыбных продуктов на жителя Калининградской области, кг/год	22	17,2	16	16	15,4	17,6	18,9	20,7	22,08
Экономическая доступность рыбы и рыбных продуктов в Калининградской области, %	100 %	78,18 %	72,73 %	72,73 %	70,00 %	80,00 %	85,91 %	94,09 %	103,6 %

Источник: составлено автором на основе статистических данных Калинингратстата^{1, 2}.

- 1 Обсуждение методики расчета «среднедушевого потребления рыбы и рыбопродуктов» в Калининградской области // Агентство по рыболовству Калининградской области URL: https://ryba.gov39.ru/press-tsentr/novosti/?ELEMENT_ID=364216 (дата обращения: 03.09.2025).
- 2 Потребление основных продуктов питания населением Калининградской области (по данным балансов продовольственных ресурсов) // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области URL: [https://39.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Потребление%20продуктов%20питания\(7\).pdf](https://39.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Потребление%20продуктов%20питания(7).pdf) (дата обращения: 03.09.2025).

поддержанию стабильности предложения, но вместе с этим повышает чувствительность продовольственной безопасности к внешним условиям.

Следовательно, к ограничениям рыбного хозяйства Калининградской области относятся высокая капиталоемкость обновления флота и переработки, зависимость от импортных технологий и запчастей, неоднородность производительности между предприятиями, биологические колебания вылова и сырьевые ограничения Балтики. Перечисленные факты отрицательно влияют на стабильность выпуска, особенно в сегментах с длинным производственным циклом. При этом введенные санкции, удорожание капитала, технологические разрывы в ремонте и сервисе также повышают уязвимость сектора. Тем не менее среди сильных сторон рыбного хозяйства Калининградской области можно выделить полноту производственной цепочки в регионе и наличие научно-образовательной базы. Диверсифицированный ассортимент производимой продукции помогает сглаживать сезонность, а устойчивый спрос на рыбу как продукт здорового питания способствует восстановлению потребительской доступности.

Таким образом, рыбное хозяйство Калининградской области находится на пути развития. Оно сохраняет свои сильные стороны, но сталкивается с новыми вызовами, адаптируясь через углубление переработки, аквакультуру и расширение внутреннего рынка. Перспективным направлением становится развитие кросс-кластерных связей с агропищевым сектором. Например, побочные продукты переработки могут использоваться в кормопроизводстве, совместные проекты помогут снизить издержки, а участие в социальных программах создаст гарантированный спрос. Именно поэтому следующим этапом было рассмотрение агропищевого сектора Калининградской области с целью выявления потенциала для кооперации

и взаимного усиления продовольственной безопасности региона.

Так, агропищевой сектор Калининградской области формирует значительную часть потребительской корзины населения. Развитие отрасли происходит в условиях ограниченного доступа к некоторым видам ресурсов (например, к агрохимикатам и удобрениям) и зависимости от логистических каналов через соседние страны¹. К участникам сектора относятся как крупные сельскохозяйственные холдинги, обеспечивающие производство зерна, мяса и молока (АПХ «Залесье», Агрохолдинг «Долгов Групп», ООО «ТПК «БАЛТПТИЦЕПРОМ» и другие), так и средние и малые фермерские хозяйства, специализирующиеся на картофеле, овощах, ягодах и фруктах (КФХ «Моргуновские сады», ООО «Орбита-Агро» и т.д.). Также важно упомянуть перерабатывающие предприятия, дистрибуционные структуры и торговые сети, формирующие конечное предложение в рознице. Образовательные и научные учреждения региона, например, КГТУ и БФУ им. Канта, обеспечивают подготовку специалистов, исследования и внедрение агротехнологий. Такая организация сектора от производства до реализации соответствует современным требованиям кластерного устройства экономики региона.

Рассмотрим динамику производства и уровня самообеспеченности Калининградской области основными продуктами как одного из ключевых индикаторов продовольственной безопасности за 2017–2029 г. в табл. 4.

За анализируемый период 2019–2024 г. наибольший прогресс продемонстрирован по мясу. Выпуск вырос на 51,6 % или с 72,1 тыс. т в 2019 г. до 109,3 тыс. т в 2024 г. Уровень самообеспечения мясом также поднялся выше порогового значения и составил 106,7 % против 81,7 % в 2019 г. Прирост по молоку оказался менее умеренным (+30,9 %), однако уровень самообеспечения хоть и возрос с 78,1 % до 89 %, и

1 Рекомендации Общественной палаты Российской Федерации по вопросам продовольственной безопасности Калининградской области [Электронный ресурс]. – Калининград, 2025. – 7 с. – Режим доступа: <https://files.oprf.ru/storage/documents/rekomen-kaliningrad17042025.pdf> (дата обращения: 03.09.2025).

Табл. 4. Динамика уровня самообеспечения и производства основных продуктов питания населения в Калининградской области за 2019–2024 гг.

Table 4. Level dynamics of self-sufficiency and production of basic food products for population in the Kaliningrad region for 2019–2024.

Категория	Показатель	Пороговое значение	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Мясо и мясопродукты	Уровень самообеспечения, %	85	81,7	99,5	97,6	104,9	98,7	106,7
	Производство продуктов питания, тыс. т		72,1	92,7	95	103	100,1	109,3
Молоко и молочные продукты	Уровень самообеспечения, %	90	78,1	85,2	88,2	87,5	86,7	89
	Производство продуктов питания, тыс. т		184,9	210,9	228,2	230,6	235,8	241,9
Яйца и яйцепродукты	Уровень самообеспечения, %	Не установлено	79,9	80,9	89,6	84,4	98,0	93
	Производство продуктов питания, млн шт.		252,8	261,1	294,4	277,6	329,5	318,7
Картофель	Уровень самообеспечения, %	95	104,4	98,7	95,3	98,4	108,9	112
	Производство продуктов питания, тыс. т		137,2	122,6	113,3	118,8	132,7	149
Овощи и продовольственные бахчевые культуры	Уровень самообеспечения, %	90	67,4	57,8	59,8	61,7	56,6	58
	Производство продуктов питания, тыс. т		76	66,1	67,6	68	56	66,1
Фрукты и ягоды	Уровень самообеспечения, %	60	54,4	50,6	67,0	64,6	64,4	н/д
	Производство продуктов питания, тыс. т		42,1	37	52,1	47,1	48,7	н/д

Источник: составлено автором на основе статистических данных Калининградстата^{1,2,3}.

но не преодолел норматив в 90 %. Достигнутый в 2023 году показатель самообеспеченности по яйцам в 98 % снизился до 93 % в 2024 г. Объемы производства также сократились на 3,3 % в 2024 году в сравнении с предыдущим 2023 годом, причиной чему стали логистические сложности по доставке молодняка на территорию Калининградской области. Особенно устойчивыми являются результаты по картофелю: за 2019–2024 гг. производство выросло на 8,6 %, а уровень самообеспечения достиг 112 %.

Наиболее проблемной областью остаются овощи и бахчевые культуры. Так, производство снизилось с 76 тыс. т в 2019 г. до 66,1 тыс.

т в 2024 г. (–13 %), а уровень самообеспечения не превышает 58 % при нормативе 90 %. По фруктам и ягодам наблюдался всплеск в 2021 г. (67 %), однако в 2023 г. он снизился до 64,4 %, а данные за 2024 г. на момент проведения исследования отсутствуют, что в целом указывает на нестабильность данного сегмента.

Если уровень самообеспечения отражает предложение агропищевого сектора в Калининградской области, то потребление и экономическая доступность показывают, насколько население реально получает доступ к продуктам питания. Динамика этих показателей приведена в табл. 5.

1 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: утв. Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20. – М., 2020. – Режим доступа: <https://mcx.gov.ru/upload/iblock/3e5/3e5941f295a77fdcfed2014f82ecf37f.pdf> (дата обращения: 03.09.2025)

2 Овощи // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области URL: https://39.rosstat.gov.ru/statistical_news/document/262367 (дата обращения: 03.09.2025).

3 Уровень самообеспечения основными продуктами питания по субъектам Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/K_so.xls (дата обращения: 03.09.2025).

Табл. 5. Динамика потребления основных продуктов питания и экономической доступности в Калининградской области, 2017–2023 гг.

Table 5. Dynamics of basic food product consumption and its economic availability in the Kaliningrad region, 2017–2023.

Категория	Показатель	Нормативное значение	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Мясо и мясопродукты	Потребление на душу населения в год, кг	73	88	87	87	91	94	95	97
	Экономическая доступность, %	100 %	120,55	119,18	119,18	124,66	128,77	130,14	132,88
Молоко и молочные продукты	Потребление на душу населения в год, кг	325	224	224	221	227	235	238	246
	Экономическая доступность, %	100 %	68,92	68,92	68,00	69,85	72,31	73,23	75,69
Яйца и яйцепродукты	Потребление на душу населения в год, шт	260	281	287	287	287	286	284	300
	Экономическая доступность, %	100 %	108,08	110,38	110,38	110,38	110,00	109,23	115,38
Фрукты и ягоды	Потребление на душу населения в год, кг	107	65	68	69	66	68	65	68
	Экономическая доступность, %	100 %	60,75	63,55	64,49	61,68	63,55	60,75	63,55
Картофель	Потребление на душу населения в год, кг	90	107	107	96	96	88	91	92
	Экономическая доступность, %	100 %	118,89	118,89	106,67	106,67	97,78	101,11	102,22
Овощи и бахчевые	Потребление на душу населения в год, кг	140	105	109	106	105	104	104	91
	Экономическая доступность, %	100 %	75,00	77,86	75,71	75,00	74,29	74,29	65,00

Источник: составлено автором на основе статистических данных Калининградстата и Росстата^{1,2}.

Сопоставление потребления основных продуктов населением Калининградской области и нормативных значений демонстрирует разноплановую картину. Аналогично с производством и самообеспечением, наибольший прогресс по потреблению зафиксирован по мясу. За 2017–2023 гг. фактическое потребление увеличилось на 10,2 %, что, в свою очередь, превышает норматив на 33 %. Потребление молока за тот же период выросло немного меньше (+9,8 %), однако норматив в 325 кг достигнут не был, и дефицит сохраняется. Яйца стабильно превышают норматив: 300 шт. в 2023 г. против

260 рекомендованных (+15,4 %). Потребление картофеля лишь в 2021 г. составило меньше нормативного значения (97,8 % от нормы). Как и с производством, проблемными категориями остаются овощи и фрукты. Так, потребление овощей сократилось со 105 кг/чел. в 2017 г. до 91 кг/чел. в 2023 г., что равняется лишь 65 % от нормы. По фруктам потребление стабильно ниже нормы на 35–40 % и держится в рамках 65–69 кг/чел. за 2017–2023 гг.

Несмотря на рост производства по отдельным позициям, рацион жителей Калининградской области остается несбалансированным.

1 Потребление основных продуктов питания населением Калининградской области (по данным балансов продовольственных ресурсов) // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области URL: [https://39.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Потребление%20продуктов%20питания\(7\).pdf](https://39.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Потребление%20продуктов%20питания(7).pdf) (дата обращения: 03.09.2025).

2 Формирование балансов основных продовольственных ресурсов и расчет потребления основных продуктов питания на душу населения // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области URL: <https://39.rosstat.gov.ru/storage/2023/10-11/zF93EH6i/BKC%20Баланс%20продресурсов.pdf> (дата обращения: 03.09.2025).

Высокий уровень самообеспечения по мясу, яйцам и картофелю сочетается с недостатком молока, овощей и фруктов. Устойчивость спроса на продукты питания делает агропищевой сектор одним из наиболее предсказуемых областей экономики региона. Следовательно, необходимо провести корректировку аграрной политики в сторону расширения производства овощей и садоводческой продукции, а также на стимулирование потребления молочных продуктов.

При этом в агропищевом секторе сохраняется ряд проблем. Калининградская область особенно зависима от ограниченности логистических каналов региона и импорта по ряду позиций (семена, техника, племенной материал и другое). Важно отметить небольшое количество перерабатывающих предприятий, то есть значительная часть продукции реализуется в сыром виде без добавленной стоимости. Наконец, сохраняются ценовые колебания, вызванные инфляционным давлением, трудностями с кредитованием и ростом затрат на ресурсы.

Таким образом, рыбный и агропищевой секторы Калининградской области хоть и имеют различия в структуре и специфике развития, но сталкиваются с рядом схожих вызовов. К числу таких проблем относятся логистика в условиях эксклава, зависимость от импортных технологий и оборудования, ограниченный доступ к длинным кредитным ресурсам, а также уязвимость к изменениям цен на сырье. Общие сложности двух рассматриваемых секторов формируют основу для поиска совместных решений путем кросс-кластерного взаимодействия, что стало предметом дальнейшего анализа.

С целью повышения эффективности продовольственной системы Калининградской области важно развивать взаимодействие кластеров сразу в нескольких направлениях: логистическое, сырьевое, кадровое, технологическое и институциональное. Так, комплексная кооперация будет способствовать повышению уровня самообеспеченности по ряду продукции, стабилизации цен, снижению

логистических рисков и росту инновационной активности. Получаемые эффекты имеют важное значение в условиях эксклавного положения региона, поскольку каждое решение снижает зависимость от внешних поставок. Важно отметить, что именно взаимное сотрудничество кластеров создает наибольший потенциал для повышения продовольственной безопасности региона, поскольку ресурсы одного сектора становятся основой для развития другого.

Так, в логистике ключевым шагом должно стать совместное использование складских помещений, координация отгрузок и консолидация поступлений в распределительных центрах. При этом в логистическом взаимодействии можно учесть:

- а) создание единых холодовых распределительных центров, обслуживающих продукцию животноводства и рыболовства;
- б) совместные закупки тары, упаковочных материалов и других ресурсов;
- в) освоение и интеграцию ИТ-систем для координации потоков и бронирования инфраструктуры.

Перечисленные выше меры обеспечат снижение затрат на логистику, минимизацию рисков сбоев, устойчивое снабжение калининградского рынка и повышение экономической доступности продуктов питания.

Рассмотрим далее взаимодействие в области сырья, где кластерам важно сформировать замкнутые цепочки. Так, побочные продукты рыбной промышленности могут использоваться в качестве белковых добавок и органических удобрений для закрытого и открытого грунта. В тоже время запуск производства комбикормов с использованием рыбной муки позволит рационально использовать ресурсы и сократить зависимость от импортного сырья. При соблюдении стандартов качества вторичной продукции предприятия решат задачу утилизации и с экономической, и с экологической точки зрения, а также смогут снизить себестоимость животноводства и овощеводства.

В качестве приоритета в кадровой сфере выделим создание и прохождение совместных

образовательных и практических программ, направленных на повышение квалификации и переподготовку специалистов. В качестве направлений обучения стоит рассмотреть смежные компетенции: управление качеством, биотехнологии, логистика, цифровизация производственных процессов и так далее. Такое взаимодействие поможет создать единое кадровое поле, снизить дефицит рабочей силы и ускорит преемственность технологий между кластерами.

Логично продолжить, что технологическое сотрудничество следует выстраивать путем совместных НИОКР и пилотных внедрений. Например, научно-технологическое взаимодействие рыбного и агропищевого кластеров может включать:

- а) создание межкластерного объединения для проведения лабораторных испытаний и последующего внедрения в производственный процесс;
- б) поддержка научно-исследовательских открытий через гранты и налоговые льготы;
- в) открытие лабораторий для испытаний новых рецептур, кормов, удобрений и так далее.

Направлениями исследования могут выступить сферы, в развитии которых заинтересованы оба участника кооперации:

- а) биопереработка рыбных отходов для создания ингредиентов для комбикорма с высоким содержанием белка;
- б) производство органических удобрений и стимуляции роста для тепличного овощеводства и садоводства;
- в) разработка упаковочных материалов и покрытия продукции, способствующих продлению срока годности рыбных, молочных и мясных товаров.
- г) внедрение цифровых технологий контроля температур и сроков годности с целью сокращения потерь;
- д) разработка «готовой продукции» на стыке рыбных и агропищевых ингредиентов в разрезе здорового питания, школьных и корпоративных программ.

В качестве площадок для трансфера технологий могут выступить научно-образовательные организации Калининградской области: Калининградский государственный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, а также профильные НИИ. При этом совместная работа в научно-технологической сфере направлена на ускорение внедрения лучших практик, быстрое освоение инноваций, обеспечение импортонезависимости по кормам и удобрениям, снижению потерь, а также росту доли готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Для повышения приоритета кросс-кластерных проектов важно получить институциональную поддержку, закрепленную через региональные программы и механизмы государственной поддержки. Следовательно, ключевым шагом выступает расширение кооперационных площадок и ассоциаций, где предприятия, наука и власть смогут согласовывать стандарты, вырабатывать совместные меры развития и работать над продвижением региональных брендов продовольствия.

Итак, в качестве результатов от реализации предложенных мер в течение ближайших трех-пяти лет можно ожидать углубления переработки, организацию интегрированных центров подготовки сырья, повышения эффективности производства и снижения внешнеэкономического давления. Кросс-кластерное взаимодействие обеспечит взаимозаменяемость сырьевых потоков путем использования рыбной муки в комбикормах и органических удобрениях, а продукция растениеводства станет основой для готовых рыбных продуктов. Также на рынке появится спрос на специалистов «двойной компетенции», а именно технологов с погружением в биосферу и логистику.

Важно учесть, что достичь прогнозных эффектов в полной мере возможно лишь при комплексной работе в описанных выше направлениях. Так, информация о предложенных рекомендациях представлена в табл. 6 в систематизированном виде.

Табл. 6. Комплекс мер кросс-кластерного взаимодействия рыбного и агропищевого секторов Калининградской области, направленных на усиление продовольственной безопасности региона

Table 6. A set of measures for cross-cluster interaction between the fish and agro-food sectors of the Kaliningrad region, aimed at strengthening food security in the region

Направление кросс-кластерного взаимодействия	Ключевые меры	Ожидаемый эффект для продовольственной безопасности
Логистика и инфраструктура	Совместное использование складов и рефрижераторов, модернизация распределительных центров, совместные закупки тары и энергоносителей	Сокращение издержек, стабилизация цен, повышение доступности продукции ввиду устойчивости холодовой цепи
Сырьевые потоки	Запуск переработки побочных продуктов рыболовства в кормовые добавки и органические удобрения, производство кормов с долей рыбной муки, поддержание стандартов качества вторичной продукции	Снижение импортозависимости, повышение локальной доли предложения, рост инновационной активности
Кадры и образование	Организация единых программ обучения и переподготовки, практик и стажировок; подготовка специалистов «двойного профиля»	Ускорение трансфера технологий, снижение кадрового дефицита
Научно-технологическое сотрудничество	Совместные проекты предприятий и КГТУ / БФУ им. И. Канта, внедрение цифровизации, разработки в области биотехнологий, упаковки и мониторинга продукции	Ускорение вывода новой продукции и повышение ее качества, развитие инновационной деятельности, снижение зависимости от внешних поставок
Институциональная координация	Площадки для сотрудничества, льготные кредиты и субсидии под кросс-кластерные проекты, продвижение регионального бренда	Закрепление системного взаимодействия, повышение имиджа региона и местной продукции, ускорение инвестиционных циклов, масштабирование успешных решений

Источник: собственные наработки автора на основе данных, описанных ранее в данной статье.

Таким образом, результатами внедрения описанных ранее предложений для Калининградской области являются:

- а) повышение экономической доступности, а также снижение издержек и потерь при логистической интеграции;
- б) рост доли локальной продукции путем создания новых продуктов и продления «жизни» существующих;
- в) использование отходов в качестве ресурсов и стабилизация себестоимости в процессе совместных производственных проектов;
- г) формирование устойчивой основы для повышения самообеспеченности региона и сбалансированности рациона населения;
- д) создание долгосрочного конкурентного преимущества Калининградской области и вклада в его продовольственную безопасность.

Ключевым этапом кросс-кластерного взаимодействия является согласованная деятельность институтов развития и органов власти

с целью ускорения внедрения предложенных мер. Общие проблемы исследуемых кластеров, такие как логистика в условиях эксклавного положения, доступ к длинным деньгам и зависимость от импорта технологий и материалов, нельзя решить точно. Следовательно, важными инструментами развития коопераций являются целевые субсидии под кросс-кластерные проекты, компенсации логистических плеч, льготное финансирование инфраструктурных объединений, а также регуляторная поддержка. Такое взаимодействие органов власти и регионального управления с инициативами предприятий позволит оперативно пройти путь от исследований и разработок до внедрения в производство и промышленного выпуска, поддерживая тем самым продовольственную безопасность региона.

Заключение

Итак, рыбное хозяйство и агропищевой сектор Калининградской области формируют

два ключевых кластера, которые определяют продовольственную безопасность региона. Текущее развитие данных отраслей демонстрирует положительные тенденции: высокий уровень самообеспеченности по мясу, картофелю и яйцам, постепенный рост потребления рыбы населением, повышение экономической доступности продукции. Однако деятельность кластеров осуществляется в условиях системных ограничений, вызванных эксклавым положением региона, зависимостью от внешних поставок, ограниченной глубиной переработки и кадровым дефицитом. Проанализированные направления показали, что обеспечение продовольственной безопасности региона требует формирования устойчивой модели кросс-кластерного взаимодействия.

Так, интеграция двух кластеров способствует созданию мультипликационного эффекта за

счет рационального использования ресурсов, снижения логистических рисков, развития инновационной и кадровой синергии. В ходе выполнения исследования был предложен ряд рекомендаций для рыбного и агропромышленного кластеров Калининградской области. К их числу относятся следующие меры, нацеленные на формирование продовольственной независимости региона: развитие совместной инфраструктуры и производства, научно-технологических коопераций, образовательных программ и механизмов институциональной поддержки. В итоге кросс-кластерное взаимодействие рыбного хозяйства и агропищевого сектора следует рассматривать как стратегический приоритет Калининградской области, способствующий обеспечению устойчивой и конкурентоспособной продовольственной системы региона.

Список источников

1. Алексеев А. В. Сущностный анализ понятия «кластер» и особенности кластеров в региональной экономике / А. В. Алексеев // Вестник Российского университета кооперации. – 2020. – № 4(42). – С. 4–7. – EDN UMUPNT.
2. Вайлунова Ю. Г. Методические аспекты оценки уровня и перспектив развития интеграционных связей организации в контексте создания кластерных структур / Ю. Г. Вайлунова, Г. А. Яшева // Вестник Витебского государственного технологического университета. – 2019. – № 1(36). – С. 187–203.
3. Грачева Ю. В. Продовольственная безопасность как элемент национальной безопасности России и объект правовой охраны / Ю. В. Грачева // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2024. – Т. 19. – № 3. – С. 71–105. – DOI 10.35427/2073–4522–2024–19–3-gracheva. – EDN MEDJZM.
4. Зайцева Е. Н. Кросс-кластерная кооперация: понятие и преимущества для экономики / Е. Н. Зайцева, Г. А. Яшева, Ю. Г. Вайлунова // Материалы докладов 56-й Междунар. науч.-техн. конф. преподавателей и студентов: в 2 т., Витебск, 19 апреля 2023 г. Т. 1. – Витебск: Витебский гос. технол. ун-т, 2023. – С. 320–322. – EDN KSBJEH.
5. Медведева О. Е. Методология формирования кластерных и кросс-кластерных взаимодействий на примере лидирующих стран в инновационной сфере / О. Е. Медведева, А. А. Абрамов, А. В. Хребтов // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2021. – № 5(236). – С. 28–36. – DOI 10.24412/2072–4098–2021–5–28–36. – EDN BVDYEL.
6. Некрасова О. О. К вопросу о формировании кластера рыбной промышленности в Калининградской области / О. О. Некрасова // Балтийский морской форум: материалы VIII Междунар. Балтийского морского форума: в 6 т., Калининград, 5–10 октября 2020 г. Т. 1. – Калининград: Калининградский гос. техн. ун-т, 2020. – С. 411–415. – EDN BBEXAF.
7. Новикова И. В. От инновационного кластера к кросс-кластерному взаимодействию в интеграционных группировках: необходимые элементы и институты / И. В. Новикова // Труды БГТУ. Серия 5: Экономика и управление. – 2020. – № 2(238). – С. 5–12. – EDN UYRGHO.

8. Новикова И. В. Цифровая платформа для кросс-кластерных взаимодействий в ЕАЭС / И. В. Новикова // Эколого-экономические и технологические аспекты устойчивого развития Республики Беларусь и Российской Федерации: сб. статей III Междунар. науч.-техн. конф. «Минские научные чтения-2020», Минск, 3 декабря 2020 г.: в 3 т. Т. 1. – Минск: БГТУ, 2021. – С. 83–88.
9. Пасько С. Н. Кластер как основная форма привлечения инвестиций в регион / С. Н. Пасько // Вестник ИМСИТ. – 2019. – № 1(77). – С. 11–13. – EDN JMHСYK.
10. Петрова Т. А. Основы системного подхода в рамках сетевого взаимодействия кластерной политики на уровне региона // Профессиональное образование: проблемы и достижения: материалы XI Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф., 16–17 декабря 2021 г., Томск. – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2022. – С. 244–288.
11. Шалыпина М. А. Кросс-кластерная модель как перспективное направление социально-экономического развития региона (на примере Калининградской области) / М. А. Шалыпина // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – Т. 13. – № 3. – С. 767–784. – DOI 10.18334/epp.13.3.117361.

References

1. Alekseev, A. V. (2020). Sushchnostnyy analiz ponyatiya “klaster” i osobennosti klasterov v regionalnoy ekonomike [Essential analysis of the concept of “cluster” and the features of clusters in the regional economy]. *Vestnik Rossiyskogo universiteta kooperatsii [Russian University of Cooperation Bulletin]*, 4(42), 4–7. (In Russ.).
2. Vaylunova, Yu. G., & Yasheva, G. A. (2019). Metodicheskie aspekty otsenki urovnya i perspektiv razvitiya integratsionnykh svyazey organizatsii v kontekste sozdaniya klasternykh struktur [Methodological aspects of assessing the level and prospects of development of integration ties of an organization in the context of creating cluster structures]. *Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta [Bulletin of the Vitebsk State Technological University]*, 1(36), 187–203. (In Russ.).
3. Gracheva, Yu. V. (2024). Prodovolstvennaya bezopasnost kak element natsionalnoy bezopasnosti Rossii i obekt pravovoy okhrany [Food security as an element of national security of Russia and an object of legal protection]. *Trudy Instituta gosudarstva i prava Rossiyskoy akademii nauk [Proceedings of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences]*, 19(3), 71–105. DOI: 10.35427/2073-4522-2024-19-3-gracheva. (In Russ.).
4. Zaitseva, E. N., Yasheva, G. A., & Vaylunova, Yu. G. (2023). Kross-klaster'naya kooperatsiya: ponyatie i preimushchestva dlya ekonomiki [Cross-cluster cooperation: concept and advantages for the economy]. *Proceedings of the 56th International Scientific and Technical Conference of Teachers and Students*. Vol. 1. Vitebsk: Vitebsk State Technological University, 320–322. (In Russ.).
5. Medvedeva, O. E., Abramov, A. A., & Khrebtov, A. V. (2021). Metodologiya formirovaniya klasternykh i kross-klasternykh vzaimodeystviy na primere lideruyushchikh stran v innovatsionnoy sfere [Methodology for the formation of cluster and cross-cluster interactions on the example of leading countries in the innovation sphere]. *Imushchestvennye otnosheniya v Rossiyskoy Federatsii [Property relations in the Russian Federation]*, 5(236), 28–36. DOI: 10.24412/2072-4098-2021-5-28-36. (In Russ.).
6. Nekrasova, O. O. (2020). K voprosu o formirovanii klastera rybnoy promyshlennosti v Kaliningradskoy oblasti [On the issue of forming a fish industry cluster in the Kaliningrad region]. *Baltiyskiy morskoy forum [Baltic Sea Forum]: Proceedings of the VIII International Baltic Sea Forum*. Vol. 1. Kaliningrad: Kaliningrad State Technical University, 411–415. (In Russ.).
7. Novikova, I. V. (2020). Ot innovatsionnogo klastera k kross-klaster'nomu vzaimodeystviyu v integratsionnykh gruppировках: neobkhodimye elementy i instituty [From an innovation cluster to cross-cluster interaction in integration groupings: necessary elements and institutions]. *Trudy BGTU. Seriya 5: Ekonomika i upravlenie [Proceedings of BSTU. Series 5: Economics and Management]*, 2(238), 5–12. (In Russ.).

8. Novikova, I. V. (2021). Tsifrovaya platforma dlya kross-klasternykh vzaimodeystviy v EAES [Digital platform for cross-cluster interactions in the EAEU]. *Ekologo-ekonomicheskie i tekhnologicheskie aspekty ustoichivogo razvitiia Respubliki Belarus i Rossiiskoi Federatsii [Ecological-economic and technological aspects of sustainable development of the Republic of Belarus and the Russian Federation]*: Proceedings of the 3rd International Scientific and Technical Conference “Minsk Scientific Readings-2020”. Vol. 1. Minsk: Belarusian State Technological University, 83–88. (In Russ.).
9. Pasko, S. N. (2019). Klaster kak osnovnaya forma privlecheniya investitsiy v region [Cluster as the main form of attracting investment to the region]. *Vestnik IMSIT*, 1(77), 11–13. (In Russ.).
10. Petrova, T. A. (2022). Osnovy sistemnogo podkhoda v ramkakh setevogo vzaimodeystviya klasternoy politiki na urovne regiona [Fundamentals of the system approach in the framework of network interaction of cluster policy at the regional level]. *Professionalnoe obrazovanie: problemy i dostizheniia [Professional education: problems and achievements]*: Proceedings of the XI Russian Scientific and Practical Conference with international participation. Tomsk: Tomsk State Pedagogical University Publishing house, 244–288. (In Russ.).
11. Shalyapina, M. A. (2023). Kross-klasternaya model kak perspektivnoe napravlenie sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regiona (na primere Kaliningradskoy oblasti). [Cross-cluster model as a promising direction for the socio-economic development of the region (on the example of the Kaliningrad region)]. *Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo [Economics, entrepreneurship and law]*, 13(3), 767–784. DOI: 10.18334/epp.13.3.117361. (In Russ.).